

Методы обучения русского языка в технических направлениях

*Бабаев Эльдар, Преподаватель русского языка в Термезском Инженерно
Технологическом Институте*

Ел-Почта: eldar.babayev.88@bk.ru

Аннотация: Одной из основных форм вузовского обучения русскому языку являются практические занятия. Главное содержание их должно состоять именно в обработке, закреплении основных положений теории современного русского языка, в осознании системы научных понятий, в выработке умений и навыков по применению теоретических знаний, способности самостоятельно добывать знания. Эффективность практических занятий во многом зависит от системы письменных и устных упражнений. Эта система должна предусматривать поэтапность обучения, определённую последовательность в работе над теоретическим материалом, возможность выявления и корректирования знаний, умений и навыков студента.

Ключевые слова: русский язык как иностранный в Китае, методы обучения языку, открытый коммуникативный метод, очередь, стадия жизненного цикла, кластерная система, задача тестирования, тестовая программа, коммуникационная среда, переключение контекста, создание процесса, адаптивность.

В книге описываются методы и технологии обучения, получившие широкое применение в преподавании русского языка как иностранного, рассматриваются их особенности, история возникновения и развития. Анализ методов и технологий включает характеристику лингвистической, психологической и методической концепций, лежащих в их основе, приводятся метод. данные об учебниках и учебных пособиях, реализующих концепцию метод. Книга предназначена для преподавателей русского языка как иностранного, студентов-филологов, аспирантов, стажёров, и всех интересующихся развитием методики преподавания РКИ в её историческом освещении. Описываются актуальные подходы к преподаванию русского языка как иностранного в Китае, сформулированные в

статьях ведущих китайских специалистов в этой области. Обзор новейших публикаций на китайском языке позволил установить сильное влияние российских педагогических и методических инноваций на теорию и практику преподавания русского языка как иностранного в Китае. Например, уровни владения русским языком рассматриваются в аспекте формирования лингвистической и коммуникативной компетентности, а не только в парадигме знаний в области лексики и грамматики. Кроме этого, в практике чтения и перевода предлагается развивать навыки понимания и интерпретации смысла текста и идеи автора. Наконец, китайские специалисты отмечают необходимость гуманизации обучения, предполагающей позитивные изменения поведенческой и эмоциональной сферы учебного процесса, например, обучающиеся должны побуждаться к диалогу и коммуникативному взаимодействию, преподаватели должны использовать новые интерактивные или открытые методы обучения. Однако гуманизация, по мнению китайских исследователей и методистов, не должна существенно трансформировать традиционную директивно-императивную модель обучения. Таким образом, современная парадигма методики обучения русскому языку как иностранному в Китае предполагает единство традиционных и новых методов обучения. Этот подход максимально соответствует национальным и социокультурным особенностями страны. Каждый урок учебника и аудиторного занятия имеет модель универсальной учебной деятельности, т.е. содержит следующие этапы: а) целеобразование — формулировка коммуникативной задачи, обсуждение путей и способов достижения цели; б) презентация — предъявление и восприятие, понимание текстового материала, иллюстрирующего коммуникативную задачу и ход ее решения; в) предкоммуникативная тренировка — выполнение языковых и речевых заданий; г) коммуникативная практика — выполнение псевдокоммуникативных заданий, представляющих собой учебные варианты задачи, и реально коммуникативных заданий, т. е. подлинных задач общения; д) обучающий контроль — выполнение коммуникативных заданий на перенос коммуникативных умений на новые задачи общения, которые решаются с помощью

аналогичных речевых действий [1]. Известно немалое количество методик, которые с большим или меньшим успехом применялись для обучения русскому языку в разных странах в разные периоды времени. Но методическая наука не стоит на месте и предлагает все новые и новые методы, появление которых обусловлено как научно-техническим прогрессом, так и изменением положения русского языка в мировом языковом пространстве. Смена парадигм обучения в целом ведет к изменению и содержания, и форм работы. В первую очередь это изменение касается связи между мотивом к обучению и реакцией на этот мотив со стороны преподавателя. Появляются новые технологии и приемы организации работы на уроках РКИ [2]. Педагог может использовать их для организации полного занятия или цикла занятий, а также подбирать наиболее удачные и подходящие для достижения цели занятия элементы различных технологий, комбинируя их в ходе отдельного занятия. «В современной практике преподавания иностранного языка эффективно применяются различные варианты обучения в сотрудничестве, которые способствуют вовлечению учащихся в интерактивную деятельность на уроках. Главная идея обучения в сотрудничестве – создать условия для активной совместной учебной деятельности учащихся в различных учебных ситуациях» [4]. Как известно, основной задачей интерактивных технологий является внедрение в педагогику универсальных методов развития критического мышления. Для целей усвоения русского языка как иностранного важно ввести мотивацию: осмысленно воспринимать, запоминать и использовать полученную на занятии информацию. Студент, изучающий русский язык, должен демонстрировать способность к творческому общению как собственно речевому, ситуативно и тематически обусловленному [3; 5]. Технология развития критического мышления включает несколько стадий, каждая из которых имеет свои цели и задачи. На «стадии вызова» пробуждается интерес к новой теме, делаются предположения о содержании новой информации. На «стадии осмысления» проводится работа с текстом, сопоставляются идеи, предложенные учащимися, с предлагаемым материалом. На «стадии рефлексии» студенты размышляют над новой информацией и таким

образом закрепляют полученные знания [2]. Цель данной работы – на основе обобщения опыта учебной работы с иностранными студентами по интерактивным и игровым технологиям охарактеризовать некоторые конкретные методы и приёмы, которые оказались продуктивными в обучении русскому языку. Из всей системы применяемых технологий мы выделим две – интерактивную и игровую – и проследим, каким образом их использование на занятии, целью которого является обучение иностранного студента сообщать о местонахождении предмета или лица, повышает уровень активности учащихся и способствует формированию прочных речевых навыков общения. Студенты проводят наблюдения над фразами и делают самостоятельные выводы о правилах изменения окончаний в зависимости от типа основы. Окончательному закреплению пройденного материала будет способствовать организация игры, в ходе которой учащиеся включаются в моделируемую ситуацию. Каждый студент получает роль, которая требует определенных навыков общения, и демонстрирует свои речевые умения. Например, в аудитории можно разыграть следующие коммуникативные ситуации: «Вам необходимо снять квартиру. Вы обращаетесь в агентство»; «У вас отпуск. Вы идете в турбюро, чтобы определить место отдыха и заказать путевку»; «Вы только что приехали в Украину. Вам необходимо купить товары для дома и одежду» и другие. Интерактивные технологии используют приём «кластеров» (гроздей) — организации материала в форме графиков [5;]. Данный прием помогает систематизировать свои мысли, на которые навела информация, полученная из текста. Большой потенциал этот приём имеет на «стадии рефлексии», поскольку помогает исправить неверные предположения в «предварительных кластерах», заполнить «грозди» вновь полученной информацией, установить причинно-следственные связи между отдельными смысловыми блоками. Элементы интерактивных и игровых технологий, задействованные в ходе урока, обучающего использованию локативов в коммуникации, включают малоиспользуемые резервы мышления учащихся, заставляют самостоятельно решать задачи общения на русском языке во время аудиторного занятия, формируют навыки и умения во всех

видах речевой деятельности, систематизируют знания по грамматике, обогащают лексический запас и, кроме того, учат работать, взаимодействуя в группе, что также имеет положительное значение как для развития коммуникативных умений, так и для раскрытия психологических особенностей личности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арутюнов А. Р. Теория и практика создания учебника русского языка для иностранцев. — М.: Русский язык, 1990. — 168 с.
2. Капитонова Т. И., Московкин Л. В., Щукин А. Н. Методы и технологии обучения русскому языку как иностранному / под ред. А.Н. Щукина. — М.: Рус. яз. курсы, 2008. — 312 с.
3. Новые технологии в обучении иностранному языку. — http://www.langinfo.ru/index.php?sect_id=
4. Остапенко В. И. Обучение русской грамматике иностранцев на начальном этапе. — 3-е изд., испр. — М.: Рус. яз., 1987. — 144 с.
5. Скорина М. С. Интерактивные методы обучения иностранному языку. — http://www.rusnauka.com/8_NPE_2007/Philologia/20441.doc.htm